

РАҚАМЛИ ТАЪЛИМ РЕСУРСЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ТАСНИФИ

Алламуратова Венера Зиуатдиновна -методист

Қорақалпоғистон Республикаси Мақтабгача ва мақтаб таълим вазирлиги хузуридаги
Республика таълим маркази

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10034906>

Аннотация. Ўқув жараёнида рақамли технологияларни жорий этиши ва фойдаланиши, самардорлигини оширишда ўқувчиларнинг рақамли ресурслардан фойдаланиб, рақамли кўникмаларини ривожлантириши тавсия этилади.

Калим сўзлар: Рақамли технологиялар, модель, ресурс, Интернет, мобиль илова, платформа.

Аннотация. Рекомендуется внедрять и использовать цифровые технологии в образовательном процессе, повышать эффективность использования цифровых ресурсов обучающимися и развивать их цифровые навыки.

Ключевые слова: Цифровые технологии, модель, ресурс, Интернет, мобильное приложение, платформа.

Abstract. It is recommended to introduce and use digital technologies in the educational process, to increase the efficiency of students using digital resources and to develop their digital skills.

Keywords: Digital technologies, model, resource, Internet, mobile application, platform.

Рақамли таълим ресурслари ва уларнинг таснифи

Кириш. Ахборот технологиялари соҳасидаги кадрларни тайёрлаш тизимини такомиллаштириш “Рақамли Ўзбекистон-2030” стратегиясини муваффақиятли амалга ошириш, рақамли технологияларни ривожлантириш ва аҳолининг кундалик ҳаётига кенг жорий этишни таъминлашнинг муҳим шартларидан бири ҳисобланади ва долзарб вазифа сифатида белгиланиб, таълим жараёнига татбиқ этилмоқда.[1]

Таълимда замановий тенденцияларнинг бири бу рақамли технологияларни таълим тизимига кириши. Таълим жараёнини рақамлаштириш фақат ахборот технологиялардан фойдаланишдан иборат эмас. Интернет, мобиль илова ва турли платформалар орқали онлайн ва офлайн тарзда амалга ошириладиган таълимда педагогнинг мослашувчанлиги, уларни индивидуаллаштириш, таълимнинг ижодий хусусиятини оширишга қаратилган янги таълим моделини яратиш каби муҳим вазифалар киради. Таълимни рақамлаштириш учун эса интернет ресурслардан самарали фойдаланиш зарурдир. Рақамли технологиялар таълим жараёнига киритиладиган интернет ресурсларидир. Замановий давр рақамли ресурсларни кенг тарқатиш ва улардан фойдаланиш билан тасифланади.[2]

Замановий АКТ, анъанавий қағоз манбаларидан фарқли ўлароқ, маълумотларни иккилик код шаклида тақдим этади, яни рақамли шаклда, бу жуда кўп ижобий фазилатларини олиб келади. Ушбу шаклда тақдим этилган таълим маълумотлари рақамли таълим ресурси деб аталади..

Босова Л.Л. томонидан берилган таърифни кўриб чиқамиз. « РТ -ўқув жараёнини ташкил қилиш учун зарур бўлган ва рақамли шаклда тақдим этилган ресурслар, хусусан: фотосуратлар, видеоклиплар, статик ва динамик моделлар, ролли ойнлар, виртуал ҳақиқат ва интерактив моделлаштириш объектлари, картографик материаллар, овоз ёзувлари, рамзий маълумотлар, маълум бир дарслик мазмунига муфовиқ танланган дарсни

режалаштиришга "боғланган" ва керакли услубий тавсиялар билан таъминланган объектлар ва иш графиклари, матнли хужжатлар ва бошқа ўқув материаллари» бўлиб хисобланади. [3]

Рақамли таълим ресурслари		
РТ тўпламлари , бу ерда асосий этибор мактаб учун рақамли тақдим этилган "анъанавий" ресурслардан – видео ва аудио қисмлардан, статик тасвирлардан ва бошқалардан фойдаланишга қаратилган (шу билан бирга, "анъанавий" ресурсларни тақдим этишнинг янги шакли уларни тақдим этади янги имкониятлар билан)	Фақат рақамли ресурсларга асосланган РТ тўпламлари - интерактив плакатлар, интерактив диаграммалар, динамик моделлар , интерактив тестлар ва топшириқлар, анимациялар ва слайд-шоулар ва бошқалар.	Юқордаги иккала ёндошувни тенг равишда бирлаштирган РТ тўпламларидир.

Хулоса. Рақамли таълим ресурслари ягона давлат таълим маконини таъминлаш вазифасига еришишнинг истикболли воситасидир. Замановий ўқитувчилар нафақат замон билан ҳамнафас бўлишлари, балки эрта вояга етмаганлик давридаёқ гаджетларни бошқариш кўникмаларни эгаллаган, рақамли дунёни яхши биладиган ўқувчилар билан шуғулланишлари керак. Бугинги кун воқелиги таълим жараёнига ўзига хос тузатишлар киритмоқда. Таълим соҳасидаги кўплаб мутахассислар масофавий амалиётда ўзлаштириш зарурияти пайдо бўлди. Бугинги кунда ўқитувчилар ва ўқувчиларга ёрдам бериш учун жуда кўп платформалар ва иловалар яратилган. Шунинг учун ҳам билим олиш учун иловалардан фойдаланиш қобилияти хозирги замановий ўқитувчи учун зарурдир.

REFERENCES

1. “Рақамли Ўзбекистон-2030” стратегиясини тасдиқлаш ва уни самарали амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида. ЎзР Президентининг Фармони ПФ-6079. 05.10.2020 й.
2. «ФОРМИРОВАНИЕ ЦИФРОВОЙ ГРАМОТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ» Кузьмина М.В., канд. пед. наук, доцент кафедры предметных областей КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области». 35-36с
3. Максимова Г.П. Медиапедагогика как одно из направлений современного образования. // ж. «Общественные науки», 2005. №4. 119с.